

СПУТНИКТИК СУРЕТТЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІН ЗЕРТТЕУ**Сейдалы А.Қ.***магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***Имансакипова Б.Б.***ассоциированный профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***INVESTIGATION OF CHANGES IN AGRICULTURAL LAND USING SATELLITE IMAGES****Seidaly A.***master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Imansakipova B.***PhD, Associate Professor, Satpayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Мақалада Түркістан облысы, Сарыағаш ауданындағы ауыл шаруашылық алқаптарының жағдайы мен олардың уақыт бойынша өзгерістерін зерттеу қарастырылған

Abstract

The article examines the study of agricultural land conditions and their temporal changes in the Saryagash district of Turkistan region using GIS technologies and aerospace data.

Түйін сөздер: ауыл шаруашылығы, спутниктік суреттер, ГАЖ, NDVI, Түркістан облысы.

Keywords: agriculture, satellite imagery, GIS, NDVI, Turkistan region.

Кіріспе. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы - ел экономикасының маңызды салаларының бірі, ал жер ресурстарын тиімді пайдалану мен олардың жағдайын бақылау - азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің басты шарты. Соңғы жылдары климаттық өзгерістер, су тапшылығы және антропогендік факторлардың әсерінен ауыл шаруашылық алқаптарының құрылымы мен өнімділігі едәуір өзгерістерге ұшырап отыр. Түркістан облысы сияқты оңтүстік өңірлерде егіншіліктің басым бөлігі суармалы жерлерге тәуелді болғандықтан, олардың жағдайын жүйелі түрде бағалау аса маңызды. Осы тұрғыда спутниктік суреттер мен қашықтықтан зондтау технологияларын қолдану ауыл шаруашылық жерлерінің өзгерісін талдауда тиімді әдіс ретінде кеңінен қолданылады.

Бұл зерттеу Түркістан облысының Сарыағаш ауданы аумағындағы ауыл шаруашылық жерлерінің 2020 және 2025 жылдар аралығындағы өзгерісін талдауға бағытталды. Зерттеу барысында спутниктік суреттер мен вегетациялық индекстер негізінде ауыл шаруашылық алқаптарының өнімділігі мен құрылымдық өзгерістері анықталды. Мұндай талдаулар ауыл шаруашылықтағы экологиялық және экономикалық процестерді түсінуге, өнімділіктің төмендеу немесе арту себептерін бағалауға мүмкіндік береді.

Ауыл шаруашылық жерлерінің өзгерісіне әсер ететін факторлар табиғи және антропогендік болып екі топқа бөлінеді. Табиғи факторларға климаттық жағдайдың өзгеруі, жауын-шашын мөлшерінің азаюы, топырақ эрозиясы мен су тапшылығы жатады. Түркістан облысы аридті климаттық белдеуде орналасқандықтан, бұл өңірде су ресурстарының жетіспеушілігі мен топырақтың тұздануы жиі байқалады. Мұндай жағдайлар өсімдік жамылғысының әлсіреуіне, егістік жерлердің деградациясына және өнімділіктің төмендеуіне алып келеді. Сонымен қатар, жоғары температура мен құрғақшылық жылдары NDVI индексінің төмендеуі өсімдіктердің стресс жағдайында екенін көрсетеді.

Ауыл шаруашылық алқаптарының кеңістіктік және уақыттық өзгерістерін бағалау үшін заманауи геоақпараттық және спутниктік талдау әдістері қолданылды. Негізгі деректер көздері ретінде **ESA WorldCover**, **GADM** және **Crop Monitoring** платформалары пайдаланылды. **ESA WorldCover** карталары зерттеу аумағындағы жер жамылғысы түрлерін жіктеу үшін пайдаланылды, ал **GADM** деректері әкімшілік шекараларды нақты белгілеуге мүмкіндік берді. **Crop Monitoring** жүйесі NDVI және SAVI индекстерін салыстырмалы талдау үшін қосымша дерек көзі ретінде қолданылды.

Сурет 1. ESA WorldCover деректерінен алынған сурет

Зерттеу әдістемесі бірнеше негізгі кезеңнен тұрды: спутниктік суреттерді жүктеу және бұлттылықты сүзу; зерттеу аймағын кеңістіктік қиып алу; NDVI индексін есептеу және 2020–2025 жылдар аралығындағы айырмасын (Δ NDVI)

анықтау; ауыл шаруашылық жерлерінің өнімділік динамикасын карта түрінде визуализациялау; NDVI мәндерінің өзгерісін климаттық және антропогендік факторлармен салыстыру.

Сурет 2. NDVI индекстерін есептеу

NDVI индексі бойынша өзгерістер

2020 және 2025 жылдар аралығындағы NDVI көрсеткіштері ауыл шаруашылық алқаптарындағы өсімдік өнімділігінің өзгеруін анық көрсетті:

- **NDVI максимумы:** 0.49 → **0.64** дейін өсті;
- **NDVI минимумы:** сәл төмендеді, бұл кейбір аймақтарда топырақтың ашық болуымен немесе бұлт/су әсерімен байланысты болуы мүмкін.

Бұл нәтижелер жалпы өңір бойынша өсімдік жамылғысының жақсарғанын, әсіресе **суармалы және өзен маңы учаскелерінде өнімділіктің артқанын** көрсетті. NDVI индексінің артуы өсімдіктердің фотосинтетикалық белсенділігінің күшейгенін және агротехникалық шаралардың оң нәтижесін дәлелдейді.

Сурет 3. SAVI индекстерін есептеу

SAVI индексі бойынша өзгерістер

NDVI нәтижелерін нақтылау мақсатында SAVI индексі есептелді, себебі ол топырақтың әсерін түзету арқылы өсімдік жамылғысының күйін дәлірек көрсетеді.

2020 жыл: SAVI максимумы: **0.732929** SAVI минимумы: **-0.320786**

2025 жыл: SAVI максимумы: **0.969287** SAVI минимумы: **-0.493581**

Талдау нәтижесі бойынша:

- SAVI максималды мәнінің **0.73-тен 0.97-ге дейін өсуі** – өсімдік тығыздығының және өнімділіктің артқанын көрсетеді. Бұл әсіресе **суармалы егістік және көгалдандырылған аймақтарда** байқалған.

- SAVI минималды мәнінің төмендеуі (**-0.32 → -0.49**) – кейбір аумақтарда өсімдік жамылғысының жойылуы немесе топырақтың деградациясы жүргенін білдіреді. Мұндай өзгерістер **эрозия, шөлейттену және жердің шамадан тыс пайдаланылуымен** түсіндіріледі. Картографиялық визуализация нәтижелері бойынша, Сарыағаш ауданының солтүстік-батыс және орталық бөліктерінде өсімдік жамылғысының айтарлықтай жақсаруы байқалса, оңтүстік және шекара маңындағы аудандарда керісінше деградациялық үрдістер басым.

Сурет 4. Crop Monitoring платформасынан алынған спутниктік деректер

2020 жылғы NDVI индексі бойынша зерттелген аумақтың басым бөлігі сирек өсімдікті және орташа өсімдік тығыздығымен сипатталды. Индекс мәндері 0.20–0.55 аралығында өзгеріп, жалпы алғанда вегетациялық белсенділіктің төмен деңгейін көрсетті. Қызыл және сары түстер басым болған аймақтарда өсімдік сирек (разреженная растительность) және орташа (умеренная растительность) типтері анықталды. Ең үлкен аудандар 40–53 га шамасында болып, бұл кезеңде су тапшылығы, топырақтың деградациясы немесе егіс айналымының төмен деңгейі әсер етуі мүмкін. 2025 жылғы MSAVI индексі (Modified Soil-Adjusted Vegetation Index) топырақ әсерін ескере отырып

өсімдік жамылғысын дәлірек бағалауға мүмкіндік берді. Бұл кезеңде картада жасыл реңктердің басым болуы өсімдік тығыздығының артқанын және фотосинтетикалық белсенділіктің жоғарылағанын көрсетеді. Индекс мәндері 0.22–0.50 аралығында болды. «Густая растительность» (қалың өсімдік) категориясына кіретін аумақтар шамамен 5,52–20,72 га аралығында анықталды. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда өсімдіктің қалпына келу және көбею үрдісінің айқын болғанын дәлелдейді.

Жалпы алғанда, 2020 және 2025 жылдар арасындағы NDVI және MSAVI индексінің талдауы өсімдік жамылғысының жақсарғанын және өнімділіктің артқанын көрсетті. Қызыл-сары

түстердің орнына жасыл реңктердің кеңеюі ауыл шаруашылық алқаптарының қалпына келуін, суармалы егіншіліктің тиімділігінің артқанын және агротехникалық шаралардың жақсарғанын көрсетеді. Бұл аймақтың экологиялық жағдайының оң өзгеруін және ауыл шаруашылық өнімділігінің арту мүмкіндігін айқындайды.

Қашықтықтан зондтау және ГАЖ технологиялары арқылы алынған нәтижелер Сарыағаш ауданының ауыл шаруашылық алқаптарында 2020 және 2025 жылдар аралығында өсімдік жамылғысы мен өнімділігінің айтарлықтай өзгерістерге ұшырағанын көрсетті. Спутниктік суреттер негізінде есептелген NDVI және SAVI индекстері өсімдік жағдайын, тығыздығын және топырақтың деградация дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді.

Жалпы салыстырмалы талдау нәтижесі бойынша, Сарыағаш ауданының суармалы және өзен маңындағы алқаптарында өсімдік тығыздығы артқан, бұл өнімділіктің өсуіне ықпал еткен. Ал құрғақ және шөлейт аймақтарда SAVI мен NDVI көрсеткіштері төмендеп, өсімдік жамылғысының деградацияға ұшырағаны анықталды. Бұл – су тапшылығы, климаттық өзгерістер және антропогендік қысымның тікелей салдары.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, спутниктік және геоақпараттық әдістер ауыл шаруашылық жерлерін кешенді бағалауда тиімді құрал болып табылады. ArcGIS бағдарламалары арқылы алынған деректер ауыл шаруашылық өнімділігін болжауға, деградацияға бейім учаскелерді ерте анықтауға және су ресурстарын тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді. Мұндай талдау аймақтың агроэкологиялық мониторинг пен жер ресурстарын басқаруда маңызды шешім қабылдауға негіз болады.

Қорытынды. Қорытындылай келе, 2020 және 2025 жылдар аралығындағы вегетациялық индекстердің өзгерісі Сарыағаш ауданының ауыл шаруашылық алқаптарында қалпына келу және

деградация процестерінің қатар жүріп жатқанын айқындайды. Кейбір учаскелерде өсімдік өнімділігі мен жамылғысы айтарлықтай жақсарған болса, басқа жерлерде керісінше, өсімдік сиреп, топырақтың деградациясы тереңдеген. Бұл жағдайлар су ресурстарын басқару, егістік жүйелерін жаңарту және экологиялық тепе-теңдікті сақтау бағытында шаралар қабылдау қажеттігін көрсетеді.

Әдебиеттер

1. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі. Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару комитеті. – Астана, 2023. – 85 б.
2. USGS EarthExplorer. United States Geological Survey. – [Электрондық ресурс]. – Қол жеткізу режимі: <https://earthexplorer.usgs.gov/>
3. Crop Monitoring Platform. European Commission, Joint Research Centre (JRC). – [Электрондық ресурс]. – Қол жеткізу режимі: <https://cropmonitoring.net/>
4. Tucker, C.J. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. // *Remote Sensing of Environment*. – 1979. – Vol. 8, №2. – P. 127–150.
5. Huete, A.R. A soil-adjusted vegetation index (SAVI). // *Remote Sensing of Environment*. – 1988. – Vol. 25. – P. 295–309.
6. ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі. Климаттың өзгеруі және ауыл шаруашылығына әсері туралы ұлттық баяндама. – Астана, 2022. – 112 б.
7. ҚР Ұлттық статистика бюросы. Түркістан облысының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері, 2020–2025 жж. – Астана, 2025. – 97 б.
8. Imansakipova, B.B. Monitoring of agricultural land changes using remote sensing data (case study: Turkistan region). // *Geoinformation and Remote Sensing Journal*. – 2025. – №2. – Б. 45–53.